

DOI:10.5281/zenodo.13824084

ACIDENTES OFÍDICOS EM GOIÁS: UMA ANÁLISE DOS CASOS DE 2013 A 2023

Julia Alves de Melo¹; Anna Clara Parreira de Oliveira¹; Laura Lucena Lisboa Borges¹; Luana Lopes Delgado¹; Mattheus Leandro Costa de Matos¹; Weverson Luciano Pires².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: Acidente ofídico, quadro decorrente da mordedura de serpentes, faz parte do grupo de Doenças Tropicais Negligenciadas (DTNs) que acometem, com maior frequência, populações em situação de vulnerabilidade socioeconômica e ambiental, sobretudo as que residem em áreas rurais. No Brasil, cerca de 20 mil acidentes ofídicos ocorrem anualmente, com taxa de morte próxima a 0,4%. **OBJETIVOS:** Analisar o perfil dos acidentes ofídicos no Estado de Goiás no intervalo de 2013 a 2023. **METODOLOGIA:** Estudo descritivo, transversal e com abordagem quantitativa. Os dados dos acidentes ofídicos foram extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, disponível no DATASUS, considerando o período de 2013 até 2023 no Estado de Goiás. Foram analisados o total de casos, município de residência, mês, local da picada, classificação, tipo de serpente, idade, sexo, evolução, soroterapia e tempo entre acidente e atendimento. **RESULTADOS:** No período de 2013 a 2023 foram identificados 13303 acidentes ofídicos no estado de Goiás, com maior número de registros em 2021, totalizando 1545 (11,6%) casos. Quanto ao município de residência, Goiânia foi o mais afetado, com 624 (4,7%) acidentes. O mês de Março teve maior ocorrência, com 1552 (11,7%) registros. Já em relação ao local da picada, evidenciou-se que o pé foi a região do corpo mais atingida, com 5243 (39,4%) casos. Quanto à classificação, a maioria dos acidentes ofídicos foram leves, com 6981 (52,5%) casos. Em relação ao tipo de serpente envolvida no acidente, 9125 (68,6%) casos foram decorrentes de serpentes do gênero *Bothrops*. A idade predominante foi entre pessoas de 40 a 59 anos, com 4785 (36%) casos. Ademais, o sexo masculino foi o mais afetado, com 10153 (76,3%) registros. Referente à evolução dos casos, 11762 (88,4%) obtiveram cura, enquanto 70 (0,5%) vieram a óbito. Tratando-se da soroterapia, 10846 (81,5%) das vítimas tomaram o soro antiofídico. Por fim, quanto ao intervalo entre o acidente e o atendimento, 5595 (42%) pacientes receberam assistência em até 1 hora, porém 467 (3,5%) pessoas levaram 24 horas ou mais para receberem cuidado. **CONCLUSÃO:** Foi possível observar um elevado número de casos de ofidismo em Goiás, evidenciando a necessidade de expandir medidas preventivas e educativas para a população. Outrossim, é crucial reforçar a estrutura de atendimento emergencial, especialmente em áreas rurais e vulneráveis, devido à alta frequência nesses locais e à gravidade desses acidentes.

Palavras-chave: Acidentes ofídicos; Doenças negligenciadas; Populações vulneráveis.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.